

Systemy rolno-leśne z drzewami owocowymi w Szwajcarii

Jak zwiększyć zyski z sadu

www.agforward.eu

Dlaczego warto sadzić drzewa owocowe obok roślin uprawnych?

Jest wiele powodów, dla których rolnicy w Szwajcarii w ostatnich latach coraz częściej łączą drzewa owocowe z roślinami uprawnymi. Ograniczenie erozji gleby, przechwytywanie azotanów wyfukiwanych ze stosowanych nawozów mineralnych, akumulacja węgla w glebie oraz poprawa bioróżnorodności.

Dzięki dobrze zaplanowanym uprawom wspólnym, rolnicy czerpią korzyści ze zwiększonej produktywności upraw z jednostki powierzchni gruntu oraz z dywersyfikacji uzyskanych produktów. Oprócz roślin uprawnych, uzyskują również dochody ze sprzedaży produktów wysokiej jakości z owoców. Rolnicy otrzymują również płatności bezpośrednie za świadczenia ekosystemowe. Szwajcarska polityka rolna, niezależna od wspólnej polityki rolnej UE, promuje sadzenie drzew owocowych na gruntach rolnych. Dopłaty tego rodzaju są wypłacane niezależnie od tego, czy są one sadzone w sposób tradycyjny na użytkach zielonych, pastwiskach czy też pomiędzy uprawami.

Ściółkowanie pasa drzew w systemie rolno-leśnym z kasztanowcem i pszenicą orkisz. Ref: Jäger, 2016

Wysokopienne odmiany jabłoni we współrzędnej uprawie z pszenicą ozimą. Ref: Felder 2015

Jak sadzić?

Systemy rolno-leśne z tradycyjnymi lub nie odmianami drzew owocowych, oferują wiele możliwych kombinacji. W zależności od rodzaju gleby i rozkładu opadów, możemy wykorzystać do sadzenia właściwie wszystkie gatunki drzew pestkowych i ziarnkowych.

Przy uprawie tradycyjnych odmian drzew owocowych (np. morwy, jarzębiny, dzikiej gruszy czy jabłoni) można oczekiwać niższego zapotrzebowania na siłę roboczą do pielęgnacji drzew. Jednak uzyskanie przez tradycyjne odmiany pełni plonowania owoców trwa zwykle dłużej niż w przypadku nowych linii hodowlanych. Z tego względu do systemów rolno-leśnych, w których chcielibyśmy pozyskiwać owoce do przetworów wysokiej jakości, powinniśmy wybrać wysoko plonujące odmiany tradycyjne.

Zaleca się sadzenie w kierunku północ-południe, aby ograniczyć zacienienie upraw. Odległość między drzewami w rzędach powinna wynosić 10-12 m w przypadku jabłoni i gruszy oraz 10 m w przypadku innych tradycyjnych odmian drzew. Odległość między rzędami powinna wynosić 18-26 metrów, co ułatwia dostęp maszynom rolniczym.

Drzewa sadzone są w pasie o szerokości 2 m, z wysianą trawą. Trawa musi być regularnie ściółkowana lub koszona, aby ograniczyć populację myszy i innych gryzoni. Szczególnie w przypadku drzew orzechowych, trawa wokół pnia powinna być przycinana bardzo krótko lub nawet stłumiona w ciągu pierwszych kilku lat, aby ograniczyć jej konkurencję z drzewami. Zaleca się sadzenie drzew od połowy listopada, w celu wykorzystania pozimowej wilgotności gleby do wzrostu młodych drzew.

Optymalna ochrona drzew w systemie rolno-leśnym z drzewami owocowymi: stabilna podpórka drzewa po stronie zawietrznej, osłonka chroniąca dolną część głównego pędu przed zgryzaniem i spalowaniem. Ref: Jäger, 2016

Korzyści

- * Drzewa owocowe mają pozytywny wpływ na bioróżnorodność, oferując dodatkowe siedlisko dla ptaków i owadów.
- * Poprzez opadanie liści drzew i ich rozwijający się system korzeniowy można wzbogacić glebę w materię organiczną, poprawiając w ten sposób jej strukturę i zdolność zatrzymywania wody.
- * Wyprodukowane owoce mogą również przynieść dodatkowy dochód i być przetwarzane na produkty wysokiej jakości. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na dobór odmian i opracować jasny cel marketingowy.

Zbiory należy wykonywać z wykorzystaniem plandek lub specjalnych łapaczy w celu uniknięcia zniszczenia owoców.
Ref: Jäger, 2015

Mareike JÄGER, Félix HERZOG

Mareike.jaeger@agridea.ch
AGRIDEA, Lindau
www.agforward.eu

Listopad 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednio lub pośrednio związane z powyższym raportem.

Typowy schemat sadzenia w systemie rolno-leśnym z drzewami owocowymi i roślinami uprawnymi.

Ref: Jäger, 2016

Plon owoców

Drzewa owocowe mogą dać plon około 100 kg owoców na drzewo 10 lat po posadzeniu. Obsada drzew w szwajcarskich systemach rolno-leśnych wynosi średnio 50 na hektar (patrz schemat sadzenia). Pasy z rzędami drzew zajmują około 10% powierzchni. Dlatego

też w optymalnych warunkach można spodziewać się plonu owoców na poziomie 5 t/ha, nie licząc plonu z pozostałych 90% powierzchni systemu, począwszy od 10 lat po zasadzeniu.

Nie należy jednak lekceważyć wysokich kosztów utrzymania drzew owocowych. Utrzymanie i zbiór wymagają średnio około 120 godzin pracy na hektar. Dla porównania, jeden hektar roślin uprawnych w produkcji ekologicznej wymaga około 50,5 godziny pracy. Opłacalność systemu zależy zatem od: plonu owoców i dochodów z ich sprzedaży, kosztów utrzymania drzew i wszelkich bezpośrednich płatności za usługi ekosystemowe (np. różnorodność biologiczną czy ochronę zasobów genetycznych).

Plon roślin uprawnych

Systemy rolno-leśne z drzewami owocowymi są w Szwajcarii wciąż stosunkowo nowym rozwiązaniem. Dotychczas nie zaobserwowano utraty plonów z powodu zacienienia przez drzewa. Wraz ze wzrostem wieku drzew oczekuje się, że plon roślin uprawnych będzie mała.

Choroby i szkodniki

W zależności od warunków pogodowych, drzewa owocowe mogą być atakowane przez choroby grzybowe, bakteryjne i wirusowe, typowe dla tych gatunków. Ważne jest więc, aby wybrać zdrowe i odporne odmiany. Zarządzanie ochroną roślin jest bardzo wymagające. W żadnym wypadku drzewa nie powinny być poddawane działaniu środków ochrony roślin, jeśli pod nimi rosną rośliny uprawne, ponieważ może zaistnieć niezgodność z przepisami, które ograniczają stosowanie pestycydów w odniesieniu do niektórych upraw.

Zbiory i marketing

Zmechanizowane zbiory owoców można przeprowadzać tylko w wąskim przedziale czasowym. Z tego powodu należy wybierać odmiany, które mogą być zbierane w okresie pomiędzy zbiorem plonów a zasiewem następnej uprawy. Wysokie dochody z produktów/przetworów owocowych można osiągnąć poprzez sprzedaż bezpośrednią. Przed zasadzeniem drzew i wybraniem odmian należy zbadać ewentualne rynki zbytu.

Więcej informacji

Kuster M, Herzog F, Rehnus M, Sorg JP (2012). Innovative Agroforstsysteme - On farm monitoring von Chancen und Grenzen / Systèmes agroforestiers novateurs - monitoring des opportunités et limites. Agrarforschung Schweiz / Recherche Agronomique Suisse 3(10): 470-477.

Jäger M (2016). Agroforstsysteme - Hochstamm, Wildobst - und Laubbäume mit Kulturpflanzen kombinieren. <https://agridea.abacuscity.ch/de/A~3048/0~0~Shop/Agroforstsysteme>

Agroforestry Network Switzerland: www.agroforst.ch

